

Интегрирование нагруженного уравнения Кортевега-де Фриза высокого порядка с источником

Integration of a loaded high-order Korteweg-de Vries equation with a source

Manbali yuklangan yuqori tartibli Kortevæg-de Friz tenglamasini integrallash

Хоитметов Умид Азадович¹, Хасанов Темур Гафуржонович²,

Матёкубова Махлиё Эргашбой кизи³

¹ PhD, Доцент, Ургенчкий государственный университете имени Абу Райхона Беруний, Ургенч, x_umid@mail.ru

² PhD, учитель, Ташкентский Международный Университет Кимё Филиал Самарканд, temur.xasanov.2018@mail.ru

³ Магистр, Ургенчкий государственный университете имени Абу Райхона Беруний

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624710>

Аннотация. В статье представлен алгоритм решения задачи Коши для уравнения Кортевега-де Фриза высокого порядка с источником в классе быстроубывающих функций. При этом решен пример, основанный на данном алгоритме.

Ключевые слова. Уравнения Кортевега-де Фриза, данных рассеяния, Штурма-Лиувилля, интегральные уравнения Гельфанда- Левитана- Марченко.

Annotation. This article presents an algorithm for solving the Cauchy problem posed by the load high-order Korteweg-de Vries equation with a source in the class of rapidly decreasing functions. At the same time, an example is also solved based on this algorithm.

Key words. Korteweg-de Vries equations, scattering data, Sturm-Liouville operator, Gelfand-Levitan-Marchenko integral equations.

Annotatsiya. Mazkur maqolada tez kamayuvchi funksiyalar sinfiga manbali va yuklangan yuqori tartibli Kortevæg-de Friz tenglamasiga qo'yilgan Koshi masalasini yechish algoritmi keltirilgan. shu bilan birga mazkur algoritm asosida misol ham yechib ko'rsatilgan

Kalit so'zlar. Kortevæg-de Friz tenglamasi, sochilish nazariyasi, Shturm-Liuvill operatori, Gelfand-Levitan-Marchenko integral tenglamasi.

Предположим, что

$$H = -\frac{1}{2} \frac{d^3}{dx^3} + 2u \frac{d}{dx} + u'.$$

Здесь $u = u(x, t)$, $u' = u_x$. Не трудно показать, что найдется последовательность полиномов P_k , $k \in \{0\} \cup \square$ (от u и производных u по x), для которой будет верно

$$HP_k = P'_{k+1}, \quad k \in \{0\} \cup \square.$$

Введем следующие операторы

$$L(t) \equiv -\frac{d^2}{dx^2} + u(x, t), \quad B_q = \sum_{k=0}^q \left(\frac{1}{2} P'_k - P_k \frac{d}{dx} \right) (2L(t))^{q-k}.$$

Для этих операторов имеет место

$$[B_q, L(t)] = B_q L(t) - L(t) B_q = -P'_{q+1}.$$

Пусть c_0, c_1, \dots, c_p суть вещественные числа. Если мы введем следующие обозначения

$$Y_p = \sum_{q=0}^p c_q B_q, \quad Z_p = -\sum_{q=0}^p c_q P'_{q+1},$$

то будет верно $[Y_p, L(t)] = Z_p$. Уравнение

$$u_t = Z_p(u),$$

принято называть общим уравнением Кортевега-де Фриза.

В этой работе рассмотрим нагруженное уравнение Кортевега-де Фриза высокого порядка с источником следующего вида

$$u_t - Z_p(u) + F(u(0, t))u_x = 2 \sum_{j=1}^N \sum_{l=0}^{m_j-1} C_{m_j-1}^l \frac{d}{dx} \left(\varphi_j^l \varphi_j^{m_j-1-l} \right), \quad (1)$$

$$L(t)\varphi_j^l = k_j^2 \varphi_j^l + l\varphi_j^{l-1}, \quad (\text{Im } k_j > 0), \quad j = \overline{1, N}, \quad l = \overline{0, m_j-1}, \quad (2)$$

где

$$L(t) := -\frac{d^2}{dx^2} + u(x, t), \quad x \in \mathbf{R}, \quad t > 0, \quad C_n^l = \frac{n!}{l!(n-l)!},$$

$F(y)$ – некоторый многочлен от y , и $\varphi_j^l = \varphi_j^l(x, t) \in L^2(\mathbf{R})$, $\forall t \geq 0$, $l = \overline{0, m_j-1}$, $j = \overline{1, N}$.

Систему уравнений (1)-(2) рассмотрим с начальным условием

$$u(x, 0) = u_0(x), \quad x \in \mathbf{R}, \quad (3)$$

где $u_0(x)$ является комплекснозначной и обладает следующими свойствами:

1) при некотором $\varepsilon > 0$, выполняется:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |u_0(x)| e^{\varepsilon|x|} dx < \infty, \quad (4)$$

2) оператор $L(0) = -\frac{d^2}{dx^2} + u_0(x)$ является оператором без спектральных

особенностей, а также обладает в точности N комплексными собственными значениями $\lambda_1(0), \lambda_2(0), \dots, \lambda_N(0)$ с кратностями $m_1(0), m_2(0), \dots, m_N(0)$.

Положим

$$\frac{1}{(m_j-1-l)!} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_j^{m_j-1}(x, t) \varphi_j^{m_j-1-l}(x, t) dx = A_{m_j-1-l}^j(t), \quad l = \overline{0, m_j-1}, \quad j = \overline{1, N}, \quad (5)$$

в котором $A_{m_j-1-l}^j(t)$ есть первоначально заданные непрерывные функции.

Пусть функция $u(x, t)$ является достаточно гладкой и стремится к нулю при $x \rightarrow \pm\infty$ с вполне допустимой скоростью, т.ч.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(|u(x, t)| e^{\varepsilon|x|} + \sum_{j=1}^{2p+1} \left| \frac{\partial^j u(x, t)}{\partial x^j} \right| \right) dx < \infty. \quad (6)$$

Кроме того, в классах периодических и быстро убывающих функций алгоритмы решения задачи Коши для нелинейных эволюционных уравнений подробно рассмотрены в работах [1]–[8].

Теорема 1. Пусть система функций $\{u(x,t), \varphi_j^l(x,t), j = \overline{1, N}, l = \overline{0, m_j - 1}\}$ является решением задачи (1)–(6), то данные рассеяния оператора $L(t)$, потенциалом $u(x,t)$, при $t > 0$ будут изменяться как функция t в соответствии со следующими уравнениями:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S(\sqrt{\lambda}, t)}{\partial t} &= \left[i\sqrt{\lambda} \sum_{l=0}^p c_l (2\lambda)^l - 2i\sqrt{\lambda} F(u(0, t)) \right] S(\sqrt{\lambda}, t), \quad \frac{d\lambda_n(t)}{dt} = 0, \\ \frac{d\theta_l^n(t)}{dt} &= \left[\sum_{r=0}^p 2^r i c_r \lambda_n^{r+\frac{1}{2}} + A_0^n(t) - 2i\lambda_n^{\frac{1}{2}} F(u(0, t)) \right] \theta_l^n(t) + \\ &+ \left[\sum_{r=0}^p 2^r i c_r \left(l + \frac{1}{2} \right) \lambda_n^{r-\frac{1}{2}} + A_1^n(t) - i \left(\frac{1}{2} \lambda_n^{\frac{1}{2}} + 1 \right) F(u(0, t)) \right] \theta_{l-1}^n(t) + \\ &+ \sum_{\nu=2}^r \left[\sum_{r=0}^p 2^r c_r \frac{i}{\nu!} \prod_{\mu=0}^{\nu-1} \left(r + \frac{1}{2} - \mu \right) \lambda_n^{r+\frac{1}{2}-\nu} + A_\nu^n(t) + \frac{i(-1)^\nu (2\nu-3)!}{2^{2\nu-2} \nu! (\nu-2)!} \lambda_n^{\frac{2\nu-1}{2}} F(u(0, t)) \right] \theta_{l-\nu}^n(t), \\ &r = 0, 1, 2, \dots, m_n - 1; \quad n = \overline{1, N}. \end{aligned}$$

Пример 1. Рассмотрим следующую задачу

$$u_t + 20u_x u_{xx} - 30u^2 u_x + 10uu_{xx} - u_{xxxx} = -\gamma(t)u(0, t)u_x + 2 \frac{\partial}{\partial x} (\varphi^2(x, t)),$$

$$L(0)\varphi := -\varphi'' + u_0(x)\varphi = k^2\varphi, \quad u(x, 0) = u_0(x) = \frac{8a^2 e^{2iax}}{(1 + e^{2iax})^2}, \quad \text{Im} a > 0, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Здесь

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi^2(x, t) dx &= A(t) = \frac{i}{2a} e^{-2 \operatorname{arcsht} t}, \\ \gamma(t) &= 8a^2(t^2 + 1) + \frac{(t^2 + 1)e^{-2 \operatorname{arcsht} t}}{8a^4} - \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{2ia^3}. \end{aligned}$$

Решение поставленной задачи имеет вид:

$$u(x, t) = \frac{8a^2 e^{2iax+2 \operatorname{arcsht} t}}{(1 + e^{2iax+2 \operatorname{arcsht} t})^2}, \quad \varphi(x, t) = \frac{e^{iax}}{1 + e^{2iax+2 \operatorname{arcsht} t}}.$$

Литература

1. Левитан Б.М. Обратные задачи Штурма-Лиувилля. М. Наука, 1984.
2. Gardner C.S., Greene J.M., Kruskal M.D., Miura R.M. Method for solving the Korteweg-de Vries equation, Phys. Rev. Lett. // (1967), 19, pp. 1095–1097.
3. Lax P.D. Integrals of Nonlinear Equations of Evolution and Solitary Waves // Comm. Pure and Appl. Math., (1968), 21:5, pp. 467–490.
4. Khasanov A.B., Hoitmetov U.A. On Complex-Valued Solutions of the General Loaded Korteweg–de Vries Equation with a Source // Differential Equations, (2022), 58(3), pp. 381–391.

5. Hoitmetov U.A. Integration of the loaded general Korteweg-de Vries equation in the class of rapidly decreasing complex-valued functions // Eurasian Mathematical Journal, (2022), 13:2, pp. 43–54.
6. Khasanov A.B., Khasanov T.G. The cauchy problem for the nonlinear complex modified Korteweg-de vries equation with additional terms in the class of periodic infinitegap functions. Siberian Mathematical Journal, 2024, Vol. 65, No. 4, pp. 846–868.
7. Matyoqubov M.M., Hasanov T.G. Integration of the loaded Korteweg-de Vries equation with a free term independent of the spatial variable // Uzbek Mathematical Journal, 2019, №2, pp.68-75.
8. U. A. Hoitmetov, T. G. Khasanov, Integration of the Korteweg–de Vries equation with loaded terms and a self-consistent source in the class of rapidly decreasing functions // Vestnik Udmurtskogo Universiteta. Matematika. Mekhanika. Komp'yuternye Nauki, 2023, vol. 33, issue 1, pp. 156–170.